

**ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E
COMUNICAÇÃO DE CAMPINAS – ESAMC**

Relações Internacionais

Douglas Teruel Goulart

Leticia Braga Oliveira

Luana Victória Marques

Matheus Dias Athanasio

Paula Eduarda Lopes Silva

MEDICAMENTOS, PATENTES E PODER:

O complexo econômico-político da indústria farmacêutica no século XXI

CAMPINAS

2025

Douglas Teruel Goulart
Leticia Braga Oliveira
Luana Victória Marques
Matheus Dias Athanasio
Paula Eduarda Lopes Silva

MEDICAMENTOS, PATENTES E PODER:
O complexo econômico-político da indústria farmacêutica no século XXI

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao final da graduação de Relações Internacionais na faculdade ESAMC de Campinas. Realizado sob orientação do professor Márcio.

CAMPINAS
2025

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar de maneira crítica o papel da indústria farmacêutica de maneira global, onde busca destacar as implicações políticas, sociais e econômicas abordando as regras de propriedade intelectual de países em desenvolvimento dentro do contexto internacional. Essa análise está vinculada ao acordo TRIPS e aos seus impactos para a produção de novos medicamentos a partir das leis de patente e seu uso como domínio político, econômico e social, o qual resulta em impactos para as políticas públicas; limitando o acesso a medicamentos essenciais para o tratamento de doenças. Essas discussões são retratadas através de tópicos de embates jurídicos na Índia. No Brasil, é retratado através do caso do Efavirenz, representado pelo caso de licença compulsória. Esses casos manifestam o que é intitulado de “colonialismo farmacêutico” e como são gerados impactos no sistema mundial de saúde.

O artigo ainda traz como discussão, os desafios para a produção de genéricos e o mercado capitalista envolto, como as práticas de competitividade. Também destaca a importância de laboratórios brasileiros e seu impacto nas políticas públicas de saúde, e para a construção de uma soberania sanitária, abordando o contexto da COVID-19 e suas assimetrias de poder revelando os limites da cooperação internacional.

O artigo visa propor uma reflexão de cooperações Sul-Sul e das logística das Big-Pharma, e como a logística de comercialização internacional de patentes leva a uma assimetria de poder internacionalmente construída.

Palavras Chave: indústria farmacêutica; medicamentos; propriedade intelectual; genéricos; soberania sanitária.

ABSTRACT

The purpose of this article is to critically analyze the role of the pharmaceutical industry at a global level, highlighting the political, social and economic implications of intellectual property rules for developing countries in the international context. This analysis is linked to the TRIPS agreement and its impacts on the production of new medicines based on patent laws and their use as a political, economic and social domain, which results in impacts on public policies; limiting access to essential medicines for the treatment of diseases. These discussions are portrayed through the themes of legal clashes in India, and in Brazil, it is portrayed through the case of Efavirenz, represented by the compulsory license case. These cases show what is called “pharmaceutical colonialism” and how it impacts on the global health system.

The article also discusses the challenges of producing generics and the capitalist market involved, such as competitive practices. It also highlights the importance of Brazilian laboratories and their impact on public health policies and the construction of health sovereignty, addressing the context of COVID-19 and its power asymmetries, revealing the limits of international cooperation.

The article aims to propose a reflection on South-South cooperation and the logistics of Big-Pharma, and how the logistics of the international commercialization of patents leads to a more complex situation.

Keywords: pharmaceutical industry; medicines; intellectual property; generics; health sovereignty.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
2 REFERENCIAL TEÓRICO.....	1
3 METODOLOGIA DE PESQUISA.....	3
3.1 TIPO DE PESQUISA.....	3
3.2 PROCEDIMENTOS DE METODOLOGIA.....	4
3.2.1 LEVANTAMENTO DE BIBLIOGRAFIA.....	4
3.2.2 CRITÉRIOS PARA AS SELEÇÕES DE FONTES.....	4
3.2.3 ANÁLISE DOS DADOS.....	4
3.3 ÉTICA.....	5
4 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA COMO SETOR ESTRATÉGICO.....	5
4.1 O PODER ECONÔMICO E GEOPOLÍTICO DA BIG PHARMA.....	5
4.2 CASOS EMBLEMÁTICOS DE DISPUTAS POR PATENTES.....	6
4.3 MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE E AO COLONIALISMO FARMACÊUTICO.....	7
5 A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FERRAMENTA DE DOMÍNIO.....	9
5.1 O ACORDO TRIPS E OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO.....	9
5.2 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO: POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS.....	10
5.3 COLONIALISMO SANITÁRIO E TECNOLÓGICO VIA PATENTES.....	12
5.4 PATENTES PIPELINE: O CASO BRASILEIRO.....	13
6 GENÉRICOS, BIG PHARMA E A PRÁTICA DO “PAY-FOR-DELAY”.....	13
6.1 O PAPEL DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO MERCADO GLOBAL.....	14
6.2 A PRÁTICA DO “PAY-FOR-DELAY” COMO BARREIRA À CONCORRÊNCIA.....	14
6.3 ÍNDIA COMO FARMÁCIA DO SUL GLOBAL E CONFLITOS DE PRODUÇÃO.....	15
7 COOPERAÇÃO SUL-SUL E INICIATIVAS ALTERNATIVAS.....	16
7.1 A COOPERAÇÃO FARMACÊUTICA SUL-SUL E A HEGEMONIA OCIDENTAL.....	16
7.2 INICIATIVAS MULTILATERAIS: UNITAID, COVAX E LICENÇAS ABERTAS.....	17
8 O PAPEL DO ESTADO, O SUS E OS LABORATÓRIOS PÚBLICOS.....	18
8.1 RELAÇÃO ENTRE ESTADO, SAÚDE PÚBLICA E INTERESSE COLETIVO.....	18
8.2 FIOCRUZ E BUTANTAN: DESAFIOS E POTENCIAL.....	19

8.3 PRODUÇÃO ESTATAL DE GENÉRICOS E VACINAS.....	20
8.4 AS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDPS).....	20
9 A FINANCEIRIZAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA.....	21
9.1 FUSÕES E AQUISIÇÕES E CONCENTRAÇÃO DE PODER.....	21
9.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO E INFLUÊNCIA NA POLÍTICA DE PREÇOS.....	21
9.3 A LÓGICA DO LUCRO E OS IMPACTOS NA PESQUISA CIENTÍFICA.....	22
10 A PANDEMIA DE COVID-19 COMO ESTUDO DE CASO.....	22
10.1 NACIONALISMO VACINAL E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.....	23
10.2 VACINAS COMO ATIVOS GEOESTRATÉGICOS.....	23
10.3 A CRISE DOS IFAS E A DEPENDÊNCIA DO SUL GLOBAL.....	24
10.4 O BLOQUEIO AO LICENCIAMENTO ABERTO.....	25
11 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E PRESSÕES SOBRE O SUS.....	25
11.1 ACESSO JUDICIAL A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.....	25
11.2 IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS SOBRE O SUS.....	26
11.3 O PAPEL DA INDÚSTRIA NAS AÇÕES JUDICIAIS.....	26
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	26
REFERÊNCIAS.....	28

1 INTRODUÇÃO

No século XXI, a indústria farmacêutica estabeleceu-se na função de um dos segmentos mais direcionados e importantes do sistema capitalista mundial, não somente pela sua habilidade de avanço científico, mas também pela sua habilidade de influenciar políticas públicas, normas globais e movimentos geopolíticos. Este estudo sugere uma avaliação crítica deste desafio de economia e política, concentrando-se nos impactos da dominação intelectual da indústria farmacêutica, de licenças e da influência das principais empresas, companhias focadas e detentoras pela patente de medicamentos essenciais para a sociedade principalmente em países emergentes.

O estudo, que conecta o mercado econômico, governança e saúde coletiva, discute o efeito do Acordo TRIPS na independência de saúde dos territórios do Sul-Sul. Ele examina casos significativos, exemplo da proibição forçada do Efavirenz no território brasileiro e as disputas processuais travadas com a Índia em favor da fabricação de medicamentos genéricos. Ideias como “Colonialismo farmacêutico”, *Pay-for-delay* e o financiamento do desenvolvimento farmacêutico são fundamentais para entender como a racionalidade da indústria cria obstáculos ao acesso ambo à assistência farmacêutica.

Ao longo deste cenário, o artigo ressalta adicionalmente opções emergentes, tais como a colaboração Sul-Sul, a função dos laboratórios públicos e as políticas nacionais de medicamentos. Essas táticas indicam possíveis rotas para estabelecer uma soberania sanitária fundamentada na solidariedade global, na transferência de tecnologia e na regulamentação dos monopólios farmacêuticos. Este estudo, ao fomentar essa discussão, tem como objetivo contribuir para uma reflexão crítica acerca das restrições do sistema internacional de patentes e as oportunidades de democratização do acesso à saúde como um direito básico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A presente pesquisa apresenta uma abordagem crítica da indústria farmacêutica global, que além da sua influência em mercados globais, ela gere o cenário geopolítico internacional através de seus limites de mercado, além da geopolítica, esse setor influencia políticas sanitárias e de direitos humanos. A fundamentação teórica se baseia na estrutura de quatro eixos principais abordados ao longo dessa discussão, os quais incluem, o poder estrutural do capital farmacêutico, a crítica da propriedade intelectual como instrumento de dominação, os desafios da cooperação internacional e a dominação dos sistemas públicos de saúde juntamente com o papel do Estado dentro do contexto político e econômico.

A consolidação do (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) conhecido como acordo TRIPS, é essencialmente promovido pela OMS e um divisor de águas ao que se refere ao mercado farmacêutico. Na referência dos autores Acosta Navarro Gremaud (2011), o acordo por sua vez, propõe uma uniformização dos acordos de propriedade intelectual fazendo com que países com baixa propriedade intelectual sofram impactos para a produção e distribuição de medicamentos essenciais, como é o caso na Índia ao que se diz respeito da produção e comercialização de medicamentos para o tratamento da HIV/AIDS. Essa ação consolida a lógica global de patentes, o qual, o licenciamento compulsório, apesar de ser legalizado, é politicamente contestado, conforme aponta Rodrigues, Soler e Chaves em seus respectivos artigos.

Drahos e Braithwaite, no ano de 2002, retratam que essa lógica seguida de apropriação privada, é classificada no modelo atual como uma espécie de feudalismo da informação, onde se é argumentado que as patentes tem o seu poder concentrado nas grandes corporações e que através de valores monetários, as circulações para pesquisa e inovação são brechadas, e acabam não atendendo as populações marginalizadas. Essa crítica também é apresentada pela ex-editora do New England Journal of Medicine, Marcia Angell, a qual aponta que os lucros das empresas farmacêuticas estão atrelados a manipulação para a maximização de lucros, seja essa manipulação realizada através de pesquisa, marketing e outros setores que infringem a saúde pública.

No Brasil, o sistema de patentes foi incorporado através da lei de Nº9.279/1996, através do código de propriedade intelectual, incluindo os casos das patentes pipeline, conforme evidenciado por Lia Hasenclever, por seu artigo publicado na revista de direito Sanitário em 2010, as patentes pipeline recebe diversas críticas, sobre seu acesso e aos custos dos medicamentos produzidos por essa patente. A legislação brasileira, por sua vez, buscou alternativas para a democratização do acesso a medicamentos, implementando a lei do genérico em 1999, com a ampliação do acesso à população, todavia, esses medicamentos enfrentam disputas conforme mencionado pelo artigo “economia política dos medicamentos genéricos no Brasil.” por Corrêa e Cassier, publicado pela Revista Brasileira de Ciências Sociais, no ano de 2008.

Para a devida regulamentação dos medicamentos genéricos, a ANVISA, é responsável pelo estabelecimento de parâmetros técnicos o que se refere por bioequivalência e biodisponibilidade (ANVISA, 2017), tais parâmetros são reconhecido pela política nacional de medicamentos reconhecida pelo ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2023). Entretanto, existe uma prática a qual vai contra aos parâmetros criados e reconhecidos,

chamada de *Pay-for-Delay*, onde grandes indústrias pagam para que a entrada de genéricos no mercado seja adiada, o que reflete no ambiente de oligopólios globais e seus limites de concorrência.

Anne Emanuelle Birn, em sua análise publicada em 2014, traz a discussão do filantropocapitalismo, em que é tratado como influência privada em agendas públicas globais. Trazendo também uma reflexão, o qual é fortificada por Carlos Augusto Grabois Gadelha, em que expõe a exclusão de conhecimento de países periféricos, o que estimula a cooperação Sul-Sul entre países, gerando o fortalecimento de instituições, como por exemplo a Fiocruz e o Butantan, o que leva a políticas de desenvolvimento produtivo (PDPs), o que gera um rompimento de dependência externa e garante a soberania sanitária nacional.

No contexto da COVID, dentro do sistema internacional, fica ainda mais evidente a desigualdade estrutural para o acesso de medicamentos, ressaltando o domínio de poder das grandes companhias e o bloqueio a iniciativas de licenciamento sobre novas tecnologias produtivas. A falta de equidade no sistema, mostra que mesmo em uma crise sanitária, o mercado ainda fala mais alto do que a solidariedade internacional (Médecins San Frontières (2022));

Contudo, a presente fundamentação teórica visa, criticar as soberanias do regime global de propriedade intelectual e as estratégias atreladas à indústria farmacêutica e similares, buscando propor alternativas de acesso à saúde e soberania tecnológica dentro do contexto de regularização política.

3 METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente trabalho apresenta para sua estruturação, uma pesquisa qualitativa fundamentada em caráter teórico, baseada em revisão bibliográfica. Essa abordagem foi escolhida para a compreensão crítica do funcionamento da indústria farmacêutica e seus meios técnicos de liberação e regularização de medicamentos; quais os papéis das patentes em âmbitos econômicos, políticos, sociais e como as tais afetam o funcionamento da produção de mercado no século XXI.

Toda a pesquisa é construída através de material exposto, o qual permite a identificação, organização e discussão dos devidos temas abordados na pesquisa, embasando também as reflexões teóricas dos autores citados.

3.2 PROCEDIMENTOS DE METODOLOGIA

3.2.1 LEVANTAMENTO DE BIBLIOGRAFIA

O presente artigo foi realizado, através de levantamentos bibliográficos que reúne autores e obras condizentes ao tema, se referindo a história de patentes farmacêuticas, o papel da OMC (Organização Mundial de Comércio) e o papel do Acordo TRIPS, o qual levanta os questionamentos sobre propriedade intelectual. como funciona a relação de indústria e economia da saúde, a linha tênue entre interesse público e privado para a produção de medicamentos, a influência das indústrias farmacêuticas em questões de políticas de saúde pública e os casos de conflitos entre governo e laboratórios.

As fontes utilizadas contém fundamentos acadêmicos, como: SciELO, PubMed, Google Acadêmico, Relatórios da OMS, OPAS, Médicos sem fronteiras, UNCTAD e organizações da área da saúde.

3.2.2 CRITÉRIOS PARA AS SELEÇÕES DE FONTES

As fontes selecionadas incluem artigos científicos, teses/dissertações e livros. Também foram embasadas em publicações acadêmicas com ênfase no período pós 2000, devido a relevância do assunto após esse período. Materiais em português, inglês e espanhol foram utilizados, os quais abordam as perspectivas econômicas, sociais e públicas dentro do sistema internacional.

3.2.3 ANÁLISE DOS DADOS

Os artigos foram escolhidos através da análise temática, permitindo que o presente artigo siga temas relevantes para o assunto, tais como: propriedade intelectual e o caso das patentes, saúde como direito público e como objeto de lucro, acesso a medicamentos e as desigualdades, as políticas de indústrias farmacêuticas no contexto nacional e internacional, Visando que seja compreendido a dominação de mercado e as resistências dos setores de saúde, deixando claro os conflitos entre setores públicos e privados.

3.3 ÉTICA

O presente trabalho, respeita os princípios da ética acadêmica, garantindo a citação adequada dos artigos utilizados conforme as normas da ABNT.

4 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA COMO SETOR ESTRATÉGICO

A indústria farmacêutica está no centro de uma contradição contemporânea fundamental: ao mesmo tempo em que sua atuação é vital para o avanço da saúde pública, sua lógica de funcionamento é pautada por interesses mercadológicos que frequentemente se sobrepõem à ética sanitária. Com faturamento anual que supera trilhões de dólares, o setor tornou-se um dos pilares do capitalismo financeirizado — com conglomerados como Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis e GSK cotados em bolsas e orientados por interesses de acionistas globais.

4.1 O PODER ECONÔMICO E GEOPOLÍTICO DA BIG PHARMA

Trata-se de um setor cuja centralidade estratégica ultrapassa a esfera econômica, influenciando a geopolítica internacional. O monopólio sobre tecnologias essenciais permite às grandes farmacêuticas ditar os termos de acesso à saúde, especialmente nos países do Sul Global. O Acordo TRIPS, imposto pela OMC nos anos 1990, foi um divisor de águas: ele transformou o conhecimento biomédico em ativo comercial, legalizando práticas de limitação do bem comum, e institucionalizou o direito de exclusividade sobre tecnologias vitais, mesmo em contextos de emergência sanitária.

Durante a pandemia de COVID-19, essa estrutura legal revelou sua crueldade sistêmica. Apesar da mobilização de bilhões em recursos públicos para o desenvolvimento das vacinas, os lucros foram privatizados. Pfizer e Moderna se recusam sistematicamente a compartilhar suas tecnologias com o COVAX, mecanismo de distribuição equitativa da OMS, enquanto usavam cláusulas rigorosas em contratos com Estados — incluindo garantias de ativos públicos como garantia de indenização por efeitos adversos. Casos como o da Argentina e do Brasil, que enfrentam entraves para adquirir vacinas por se recusarem a aceitar tais exigências, ilustram o uso do poder farmacêutico como instrumento de coerção diplomática.

4.2 CASOS EMBLEMÁTICOS DE DISPUTAS POR PATENTES

A resistência à lógica da propriedade intelectual não é nova, mas tem se intensificado diante da assimetria cada vez mais flagrante entre países produtores de tecnologia e países consumidores. A Índia é, sem dúvida, o epicentro dessa resistência. Ao adotar uma legislação que impede o patenteamento de modificações triviais — barrando o “evergreening” —, o país

tornou-se uma ameaça à rentabilidade dos conglomerados farmacêuticos e uma esperança para o acesso equitativo à saúde.

A trajetória da Índia nesse campo é longa e politicamente consistente. Desde os anos 1970, o país reformulou seu regime de patentes para permitir apenas patentes de processo, o que incentivou a criação de uma poderosa indústria local de genéricos. Esse modelo, voltado para a produção a baixo custo de medicamentos essenciais, transformou a Índia na chamada “farmácia do Sul Global”. A entrada do país na OMC em 1995 trouxe desafios à manutenção dessa soberania sanitária, especialmente após a obrigatoriedade de adoção do Acordo TRIPS. Ainda assim, a Índia incorporou à sua Lei de Patentes de 2005 mecanismos de proteção à saúde pública — como a Seção 3(d), que proíbe o patenteamento de descobertas que não representem melhorias significativas em eficácia terapêutica.

Essa cláusula foi central no julgamento do caso Glivec vs. Novartis, de 2013, um marco global na resistência ao abuso de patentes. A Suprema Corte Indiana negou o pedido da Novartis para patentear uma modificação do medicamento usado contra leucemia, alegando que a alteração não trazia ganhos clínicos relevantes. A decisão permitiu a continuidade da produção de versões genéricas do Glivec no país, reduzindo drasticamente seu preço e tornando o tratamento acessível para milhares de pessoas. O episódio desafiou diretamente a lógica de rentabilidade incremental das grandes farmacêuticas e consolidou a posição da Índia como defensora da saúde pública no cenário internacional.

Outro exemplo emblemático foi a concessão de licença compulsória para o sorafenibe, da Bayer, em 2012. A empresa local Natco foi autorizada a produzir o medicamento para tratamento de câncer a um custo mais de 90% inferior ao cobrado pela multinacional alemã. A justificativa foi clara: a Bayer não cumpria com o dever de tornar o tratamento amplamente acessível. A medida provocou reação de países desenvolvidos, mas seguiu estritamente as flexibilidades previstas no TRIPS, reafirmando o direito de priorizar vidas em vez de lucros.

Além das decisões judiciais, a Índia também tem adotado uma postura ativa na diplomacia internacional. Durante a pandemia de COVID-19, o país liderou, ao lado da África do Sul, a proposta de suspensão temporária das patentes relacionadas a vacinas, testes e medicamentos na OMC. A proposta foi apoiada por mais de 100 países, mas barrada por potências do Norte Global, escancarando as desigualdades estruturais do sistema. Ainda assim, a Índia continuou exportando vacinas e medicamentos a países em desenvolvimento, mesmo sob forte pressão das grandes corporações farmacêuticas.

No Brasil, a tensão entre o SUS e a indústria também revela o caráter ambíguo da judicialização da saúde: embora garanta direitos individuais, frequentemente reproduz

desigualdades estruturais. O caso Zolgensma, lançado como “o remédio mais caro do mundo”, custando cerca de US\$ 2 milhões por dose, o medicamento tornou-se objeto de campanhas emocionais e ações judiciais que pressionaram o Estado a custear o tratamento, criando um paradoxo, o direito à saúde se converte em oportunidade de captura financeira pelo setor privado. A ausência de regulação de preços em medicamentos órfãos (para doenças raras) abre brechas para a imposição de valores absurdos com base em monopólios artificiais.

Outros casos revelam o lado sombrio da atuação da indústria. O escândalo da Purdue Pharma, nos Estados Unidos, a empresa promoveu agressivamente o analgésico OxyContin como medicamento seguro, minimizando os riscos de dependência, o que desencadeou a crise dos opioides — uma epidemia de saúde pública que resultou em centenas de milhares de mortes e levou à falência da empresa. A estratégia de marketing agressivo, somada à conivência de agências reguladoras, mostra como a indústria pode deliberadamente colocar em risco a vida de milhões para proteger sua margem de lucro.

4.3 MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE E AO COLONIALISMO FARMACÊUTICO

No centro do debate sobre os rumos da saúde global, uma vertente crítica tem ganhado força ao expor os limites estruturais do modelo farmacêutico contemporâneo. Longe de ser apenas um setor técnico voltado à produção de medicamentos, a indústria farmacêutica opera inserida em dinâmicas econômicas, políticas e ideológicas que moldam suas prioridades. Diversos intelectuais vêm se dedicando a revelar esse funcionamento, denunciando como os interesses corporativos e financeiros têm se sobreposto às necessidades coletivas de saúde. Entre essas vozes, destacam-se autoras e autores que oferecem análises potentes sobre os mecanismos de mercantilização, dependência e exclusão promovidos por esse sistema.

Marcia Angell, médica e ex-editora-chefe do *New England Journal of Medicine*, tornou-se uma das vozes mais fortes contra as distorções éticas e econômicas da indústria farmacêutica. Sua atuação evidenciou como os incentivos corporativos priorizam o lucro em detrimento do interesse público. Vandana Shiva, física e ecofeminista indiana, contribui com uma leitura geopolítica e estrutural, ao relacionar as normas de propriedade intelectual à perpetuação de um modelo neocolonial de exploração do Sul Global. Já Philippe Pignarre, filósofo e ex-diretor da Sanofi, traz uma crítica interna ao setor, denunciando a lógica simbólica e financeira que transformou a indústria farmacêutica em uma “indústria da promessa”, mais voltada à mobilização de expectativas de mercado do que à entrega de curas efetivas.

A crítica ao modelo farmacêutico atual não é apenas técnica, mas profundamente política. Marcia Angell, ao denunciar que as grandes corporações “copiam mais do que inovam” e priorizam a propaganda sobre a pesquisa, elucida uma estrutura de incentivos perversa: medicamentos verdadeiramente inovadores, com menor retorno financeiro, são preteridos em favor de reformulações mínimas ou tratamentos crônicos — que garantem lucros recorrentes. Em seu livro, Angell revela que as chamadas "Big Pharma" gastam, em média, o dobro com marketing do que com pesquisa e desenvolvimento. Além disso, argumenta que agências como a FDA (Food and Drug Administration) têm se tornado vulneráveis à captura regulatória, dado o ciclo de portas giratórias entre os setores público e privado.

A perspectiva de Vandana Shiva enriquece esse debate ao expor o caráter neocolonial do sistema internacional de patentes. Ela argumenta que a imposição de normas de propriedade intelectual por meio de tratados bilaterais e da OMC constitui uma extensão do imperialismo — agora bioquímico. Países do Sul Global tornam-se meros mercados consumidores de tecnologias produzidas no Norte, enquanto seus sistemas de saúde ficam reféns da escassez induzida por monopólios.

Outros pensadores, como Philippe Pignarre, vão além ao afirmar que a indústria farmacêutica deixou de operar com lógica sanitária e passou a funcionar como uma “indústria da promessa”. Ela vende futuros possíveis mais do que curas concretas, uma narrativa que mobiliza investimentos, mas nem sempre entrega resultados.

A crítica que emerge é profunda: a inovação farmacêutica foi capturada pelo capital financeiro e desconectada das necessidades reais de saúde. Em vez de promover bem-estar coletivo, o sistema atual favorece doenças rentáveis e exclusividade comercial.

5 A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FERRAMENTA DE DOMÍNIO

Em grandes laboratórios a patente é vista como um instrumento de dominação econômica de mercado, principalmente quando se trata de países em desenvolvimento. No capitalismo global, o regime de patentes por sua vez, tem aumentado a desigualdade do sistema, funcionando como uma barreira de acesso à saúde universal de países de terceiro mundo, tornando os tratamentos de saúde mais restritos, principalmente para países periféricos.

Indústrias farmacêuticas localizadas em países mais desenvolvidos, utilizam do sistema de patentes para um maior controle em cima de um monopólio de medicamentos

essenciais, o que gera um encarecimento de produção, principalmente em países do sul global, o que resulta em situações emergenciais de saúde pública.

As patentes possuem um controle no que se diz respeito à produção, o que leva a dificuldade de produção para o desenvolvimento de novos medicamentos, dificultando que regiões com menos recursos tenham acessos a medicamentos essenciais.

5.1 O ACORDO TRIPS E OS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

O TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), tem como objetivo, estabelecer um padrão obrigatório de proteção de propriedade intelectual. O acordo visa estabelecer um padrão mínimo de proteção de propriedade intelectual e prescreve os 20 anos de vigência da patente de produtos. Esse acordo foi firmado em 1994 pela OMC e teve um impacto no desenvolvimento de medicamentos (OMC, 1994).

Brasil, África do Sul, Índia, e diversos países em desenvolvimento, antes do acordo em 1994, não reconheciam as patentes dos medicamentos, o que garantia um acesso sobre a produção de medicamentos a sua distribuição, fazendo com que a saúde pública fosse mais acessível. Em função ao acordo, fez-se necessária a eliminação de brechas de desenvolvimento de medicamentos e o alinhamento de normas globais. Tais normas, permitiam o enfrentamento de endemias e epidemias, visando a fabricação de medicamentos (Corrêa, 2002)

Essas medidas, por sua vez, tiveram um impacto imediato no monopólio de produção. O asseguramento de medidas de produção e comercialização de medicamentos de grandes empresas, foi impedido pelo TRIPS que grandes países com um alto número de doenças infecciosas, tivessem acesso a medicamentos com um custo mais baixo. A nova lei de patentes, principalmente em países do Sul, aumentou o custo dos tratamentos de doenças como AIDS e HIV, afetando as políticas públicas principalmente a programas voltados ao tratamento dessas doenças. (Velásquez e Boulet, 1999).

Essas medidas, segundo os defensores do acordo TRIPS, foram criadas, pois é essencial que haja a proteção de propriedade intelectual, o que visa ao incentivo e inovação de pesquisa científica. Entretanto o acordo é visto como uma função que incentiva lucro ao invés de bem estar e quesitos de saúde pública, pois é visto que a indústria farmacêutica valoriza medicamentos rentáveis, ao invés de investir em tratamentos de doenças que afetam países menos favorecidos, acentuando as desigualdades na saúde. (MSF, 2001).

A imposição de propriedade intelectual acaba levando em desconsideração os diversos estágios de desenvolvimento de saúde presentes em países em desenvolvimento, fatores econômicos e tecnológicos precisam ser considerados, antes da imposição de um modelo único, visando as diversidades dentro dos territórios. Entretanto, embora o próprio TRIPS tenha uma abertura para as flexibilizações, tais, ainda enfrentam dificuldades devido a políticas diplomáticas e comerciais dos países envolvidos, e os interesses de partes privadas. A declaração de Doha em 2001, reafirma a priorização dos Estados ao que se diz a respeito de saúde pública, entretanto, as disputas geopolíticas envolvidas dificultam o cumprimento da declaração.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/1996), após o acordo TRIPS precisou ser adequada, e passou a reconhecer as patentes pipeline e as patentes comuns de medicamentos, o que gera uma dificuldade na produção de medicamentos genéricos e resulta em aumento de custos para o SUS. (Chaves; Oliveira; Hasenclever, 2011).

O Acordo TRIPS gera por sua vez uma assimetria nos sistemas de saúde pública, onde países pobres e periféricos, que necessitam de implementação de políticas públicas que os favoreçam dentro do sistema internacional, acabam ficando sem respostas a crises sanitárias e comprometem a saúde pública da população. Enquanto países de menor escala tecnológica, acaba ficando à espera das grandes indústrias farmacêuticas e suas tomadas de decisões, criando uma espécie de dependência dentro do sistema.

5.2 LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO: POSSIBILIDADES E OBSTÁCULOS

Licenciamento compulsório é um direito legal concedido pela patentes que garante que terceiros possam utilizar a patente para a fabricação de um novo medicamento, dentro das normas legislativas sem o consentimento do titular da patente, No Brasil é garantida pela Lei da propriedade industrial Lei Nº9.279/1996 e internacionalmente é reconhecida pelo TRIPS.

O licenciamento compulsório surge como uma necessidade para equilibrar a saúde pública entre interesses políticos e privados. Os direitos de propriedade intelectual (patentes de medicamentos) têm sido utilizados como ferramenta de poder e dominação política e econômica principalmente de grandes laboratórios e empresas que decidem de certa forma o acesso de medicamentos para a população, pois dificultam o acesso em países de desenvolvimento e reforçam por sua vez a exclusão acompanhada do capitalismo em grande escala (Chaves, 2007).

No Brasil, o licenciamento compulsório é visto através de um medicamento para o tratamento da AIDS intitulado de Efavirenz. Onde o governo brasileiro licenciou de maneira compulsória a patente do medicamento, o qual era controlado pela farmacêutica Merck. Após o licenciamento, foi possível a importação de versões com um custo reduzido da Índia, o que gerou uma redução de custos para o SUS. (Rodrigues; Soler, 2009).

Entretanto, se tratando de licenciamento compulsório, ainda há diversos entraves. O sistema internacional, por exemplo, gera uma forte pressão internacional em cima de países desenvolvidos, lugares onde as maiores farmacêuticas se encontram, pois buscam que tais países não adotem as medidas, gerando então, imposições em acordos bilaterais que dificultam a flexibilização do TRIPS, retaliações diplomáticas, mesmo quando existe emergências na saúde pública. (Acosta Navarro; Gremaud, 2007).

O licenciamento compulsório poderia ser uma ferramenta a qual faz parte de uma estratégia de soberania sanitária, entretanto, o processo para a decretação deste licenciamento é moroso e complexo, pois necessita que seja comprovado que o titular da patente está praticando abuso de interesse e que haja interesse público envolvido, o que fica a critério de interpretação do governo.

Além disso, o processo jurídico-administrativo para decretação do licenciamento compulsório é complexo e moroso. A Lei nº 9.279/96 exige a comprovação de que o titular da patente está praticando abuso de direito ou que há interesse público envolvido — critérios que, muitas vezes, ficam sujeitos à interpretação política dos governos. A ausência de uma política nacional clara e efetiva para o uso do licenciamento compulsório limita sua aplicação prática, tornando-o uma ferramenta excepcional, quando deveria ser parte de uma estratégia de soberania sanitária (Gaspar, 2021).

O licenciamento compulsório, por sua vez, também ressalta a assimetria de poder dos países. Acaba favorecendo os países com maior capacidade de produção e países sem estrutura para a produção de medicamentos genéricos necessitam de cooperação internacional, o que nem sempre é favorável devido às barreiras tarifárias e políticas.

Dessa forma o licenciamento compulsório, acaba sendo limitado devido ao capitalismo globalizado e devido a indústria farmacêutica, porém juridicamente possível. O que gera uma tensão entre os direitos de saúde e os direitos de propriedade intelectual.

5.3 COLONIALISMO SANITÁRIO E TECNOLÓGICO VIA PATENTES

No capitalismo globalizado, a propriedade intelectual é uma das principais fontes de poder tecnológico e econômico. Através dela, por exemplo, a indústria farmacêutica consegue gerir o acesso à saúde pública de todo o mundo utilizando a patente como mecanismo de proteção de mercado, elevando o preço de medicamentos de maneira artificial, que resulta em uma restrição à população de medicamentos. Esse contexto é visto como colonialismo sanitário e tecnológico, onde países não desenvolvidos, estabelecem uma relação de dependência com países que são colocados como dependentes de países produtores de tecnologia. (Alves; Neves, 2017).

As patentes de medicamentos farmacêuticos geram monopólios, ocasionados pela indústria farmacêutica que fazem com que grandes empresas determinem os preços de medicamentos sem qualquer tipo de interferência maior, o que o torna na maioria das vezes, inacessível para os países de Sul-Global, gerando uma interferência no sistema e o deixando ainda mais desigual, ocasionando também subordinação econômica e exclusão social. (Chaves; Oliveira; Hasenclever, 2007).

Por meio do TRIPS, a OMC, concedeu patentes farmacêuticas de maneira institucionalizada e obrigatória, até para países que já possuíam políticas de saúde pública, como Brasil, na década de 1990. Essa concessão tem como objetivo impor que as barreiras de produção sejam ainda mais conservadoras dificultando a produção e a inovação de medicamentos e garantindo ainda mais a dependência de países periféricos com a importação e tecnologia de medicamentos de países mais desenvolvidos, o que gera um impacto maior na produção e distribuição dos medicamentos, de maneira que encarece o produto final, afetando a população. (Gadelha; Temporão, 2018).

A propriedade intelectual não é apenas direitos de produto, mas é um instrumento político, que tem o poder de controlar o acesso à saúde de toda uma população, afetando políticas públicas de distribuição e afetando o controle da ciência, sendo uma nova forma de colonialismo.

5.4 PATENTES PIPELINE: O CASO BRASILEIRO

A Lei de propriedade industrial, criou no Brasil, uma das principais adoções de licenças de patentes de forma internacional. As patentes Pipeline, permitiu o registro de outras criações farmacêuticas patenteadas em outros países, fossem registradas novamente no Brasil, mesmo que já fossem permitidas no Brasil. (Hasenclever; Lopes; Chaves; Reis; Vieira, 2010).

Esse estilo de patente foi deveras criticado por especialistas pois acredita-se que faz uma renúncia à soberania tecnológica, e essa nova forma, fere os princípios constitucionalizados da saúde e passa por cima dos interesses públicos (Chaves; Oliveira; Hasenclever, 2007) Todavia para o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI), as patentes pipelines são um avanço, pois facilita a liberação de novas patentes para a invenção de novos produtos, pois com base na liberação prévia em outros países é possível a liberação nacional.

Essa implementação favorece grandes laboratórios internacionais, pois acabam se beneficiando do vasto mercado brasileiro sem precisar desembolsar custos para o desenvolvimento de tecnologia local ou a transferência de conhecimento. Entretanto, quando se trata de laboratórios nacionais, torna-se uma dificuldade, principalmente na produção de genéricos e na criação de medicamentos para doenças negligenciadas (Weichert, 2008).

O caso brasileiro por sua vez, mostra como as propriedades intelectuais afetam uma cadeia de desenvolvimento, e a autonomia tecnológica e científica do Brasil e pode colocar em risco o direito constitucionalista de saúde, garantido. As patentes Pipeline, tem como objetivo garantir uma discussão que evidencie o equilíbrio entre os direitos humanos e os direitos de propriedade intelectual, contribuindo com uma perspectiva de como o sistema internacional funciona e a relação de dependência entre os países.

6 GENÉRICOS, BIG PHARMA E A PRÁTICA DO “PAY-FOR-DELAY”

Os mercados crescentes e cada vez mais globalizados de medicamentos, se tornam cada vez mais interdependentes dos países do Norte e Sul global, e por sua vez, geram mais questionamentos sobre o papel da diplomacia sanitária e as disputas atreladas a comercialização e a exportação de medicamentos genéricos. Os bloqueios comerciais com a União Europeia referente aos medicamentos exportados com origem da Índia, revelam dilemas apontados no regime internacional de propriedade intelectual e o interligamento de interesses comerciais e sanitários.

6.1 O PAPEL DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO MERCADO GLOBAL

Um dos setores mais lucrativos e poderosos dentro do capitalismo, se deve a indústria farmacêutica, essa indústria movimenta bilhões ao ano e controla além da distribuição de medicamentos, políticas de saúde pública ao redor do mundo. O sistema farmacêutico, é composto por desigualdades, e o sistema farmacêutico, cria os medicamentos genéricos como

uma alternativa para os acessos democráticos para tratamentos de doenças essenciais. Todavia, essa prática, é marcada por práticas monopolistas e oligopolistas, que resultam em uma limitação para a eficácia desses tratamentos.

6.2 A PRÁTICA DO “PAY-FOR-DELAY” COMO BARREIRA À CONCORRÊNCIA

Os chamados acordos de exclusividade, os *Pay-for-delay*, em tradução livre “pago para atraso”, ao longo dos anos vem chamando a atenção. Esses acordos envolvem grandes companhias farmacêuticas (big pharma) e os fabricantes de medicamentos genéricos. A relação é a seguinte: As big pharma (como são chamadas), pagam as indústrias de genéricos, para que as mesmas adiem o lançamento dos seus genéricos de seus produtos originais (patenteados) (Hemphill & Lemley, 2011).

Isso ocorre pois a empresa de genéricos por sua vez, acaba ameaçando entrar no mercado momentos antes do vencimento da patente. Para que o conflito seja evitado, a empresa que possui a patente, paga a empresa genérica para que a entrada do medicamento semelhante seja postergada até o fim da duração da patente.

De forma econômica, esses acordos resultam na manutenção de preços mais altos de medicamentos originais pelo tempo que for necessário, já que quando o medicamento genérico debuta no mercado, os preços podem reduzir até 90% (FCT, 2010). Entretanto, esse atraso impacta os sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, pois restringe o acesso de um tratamento mais acessível à população.

Os acordos também trazem consigo uma redução na parte de incentivos, pois as empresas preferem manter o status quo ao invés de alojar o seu crescimento em novos produtos, e os riscos de disputas e enfrentamentos viciosos, pois empresas genéricas aplicam acordos semelhantes em outras disputas causando sempre um adiamento estratégico. (Shapiro, 2001).

Nos Estados Unidos, a suprema corte reconhece que tais acordos violam leis antitruste e determina que esses acordos só podem ser declarados com a “regra da razão”. A União Europeia, por sua vez, implementou um sistema de multas às empresas envolvidas. Diversos países enfrentam o mesmo problema, o que resulta em um processo difícil de regularização e securitização para as partes envolvidas.

O Brasil também enfrenta esse processo, por mais que seja recente, o tema tem sido abordado pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) alerta os riscos para

essas condutas, especialmente considerando o papel do Brasil na distribuição dos medicamentos genéricos e as leis que os envolvem. (CADE, 2020).

Os *Pay-for-delay* tem como apreensão o envolvimento dos direitos de propriedade intelectual e a livre concorrência, onde o principal objetivo através das medidas impostas contra esse acordo, é de impedir a entrada de medicamentos com valores absurdos que declinem o mercado farmacêutico, reforçando um controle regulatório mais eficiente.

6.3 ÍNDIA COMO FARMÁCIA DO SUL GLOBAL E CONFLITOS DE PRODUÇÃO

Sendo país central na distribuição de medicamentos para HIV/AIDS, tuberculose e Malária em países pobres, a Índia é um dos principais países exportadores de medicamentos genéricos do mundo. As política internas do país dão prioridade e ajudam na flexibilização de patentes farmacêuticas, até 2005, a Índia era um dos países pioneiros, até se alinhar com as exigências do TRIPS e emendar sua lei, a lei das patentes (Sell, 2003; Chaudhuri, 2005).

A lei das patentes Indiana (Patents Act de 1970), por sua vez, não reconhecia as patentes sobre os produtos farmacêuticos, de maneira que as indústrias farmacêuticas indianas fabricassem medicamentos patenteados de outros países, desde que os métodos de fabricação fossem diferentes dos originais, isso resultou em uma elevação para o mercado farmacêutico indiano, o tornando extremamente competitivo, reduzindo os preços de medicamentos de maneiras drásticas em escala global. (SELL, 2003).

O impacto foi tão grande que a Índia passou a fornecer medicação a instituições globais, como o Fundo Global, Médico sem Fronteiras e a própria ONU. (CHAUDHURI, 2005, THOEN, 2009).

Entretanto, por parte da indústria farmacêutica, a estratégia indiana não foi bem aceita no mercado, e após a criação da OMC e da criação do TRIPS, precisou retificar o seu processo, pois o acordo TRIPS visava oferecer proteção das patentes por 20 anos para os países envolvidos, o que para Índia, em termos regularização de processos, era um desafio.

Em 2005, a Índia foi forçada a alterar sua legislação e modificou a Lei de Patentes para atender aos requisitos do TRIPS (CHAUDHURI, 2005). Entretanto, o país colocou pequenas ressalvas no acordo, de maneira que há o impedimento de patenteamento de fórmulas conhecidas, exceto os casos que apresentem uma eficácia significativamente melhorada, o que resulta no impedimento de uma extensão artificial de patentes, nomeada de evergreening (CORREA, 2012).

Entretanto, apesar das leis e acordos, a Índia é alvo de constante pressão sobre as indústrias farmacêuticas internacionais, de maneira que acusam que a exportação dos genéricos transgridem as patentes registradas nos países destino

7 COOPERAÇÃO SUL-SUL E INICIATIVAS ALTERNATIVAS

Em países em desenvolvimento, a OMS tem como objetivo criar políticas públicas ao que se refere no controle de doenças. Todavia essas ações vem sendo cada vez mais ameaçadas devido às mudanças do regime internacional e de propriedade intelectual, devido às influências das propriedades privadas e decisões de governo dentro da organização.

7.1 A COOPERAÇÃO FARMACÊUTICA SUL-SUL E A HEGEMONIA OCIDENTAL

A cooperação Sul-Sul, dentro do sistema de hegemonia das indústrias farmacêuticas ocidentais no sistema internacional, tem gerado discussões em países do Sul Global, pois tais países vem participando de uma cooperação, ou seja, países em desenvolvimento têm desenvolvido transferência tecnológica, complementaridade e solidariedade entre si.

Essa cooperação tem como objetivo superar a relação assimétrica de dependência de países periféricos e países com um maior desenvolvimento tecnológico. Isto é, a relação Sul-Sul busca superar as normas do sistema internacional, visando criar estratégias entre si de desenvolvimento científico e tecnológico. Essa cooperação pode ser observada no acordo de flexibilização de patentes do TRIPS, onde Africa do Sul, Brasil e Índia, atuaram de maneira conjunta, pressionando para que a declaração de Doha (2001), reconheça o direito de tais países e priorize os âmbitos de interesse comercial e saúde pública. (Shadlen, 2008).

O Brasil, através da política dos genéricos e a ação de quebra de patentes antirretrovirais nos anos 2000, foi visto como soberano em ações de saúde, ajudando ainda mais na cooperação e na visibilidade dos países Sul-Sul. A atuação de laboratórios nacionais como Farmanguinhos/Fiocruz, auxiliam ainda mais no desenvolvimento e distribuição de medicamentos genéricos em países da África, ilustrando ainda mais a cooperação internacional. (Magalhães, 2021).

A Índia também ganhou destaque no cenário internacional, pela produção de medicamentos genéricos de baixo custo, para o tratamento de doenças como AIDS e HIV, ficando conhecida como a farmácia do mundo em desenvolvimento. Após a legislação nacional que até 2005 rejeitava a patente de produtos, desenvolveu uma indústria voltada para os países Sul, influenciando no desenvolvimento internacional. (WHO, 2001).

A dinâmica Sul-Sul representa dentro do cenário internacional uma alternativa aos empecilhos do Norte, fortalecendo a cooperação de países menos desenvolvidos e montando uma equidade no sistema de saúde pública.

7.2 INICIATIVAS MULTILATERAIS: UNITAID, COVAX E LICENÇAS ABERTAS

Surgem alternativas de inovação e acesso aos medicamentos para moderar as barreiras de acesso modeladas pelas leis de propriedade intelectual. Dentro dessas alternativas surgem a COVAX, a UNITAID e os modelos abertos que permitem a licenciatura tecnológica, que ganharam ainda mais força na pandemia da Covid-19.

A Covas, foi criada com o intuito do acesso igualitário das vacinas contra a COVID, coordenada pela OMS, CEPI e pela Gavi, tinha como objetivo evitar o que foi intitulado de nacionalismo vacinal, e garantir que países mais pobres também tivessem o acesso à vacinação. Todavia, essa iniciativa acabou sofrendo empecilhos, principalmente de grandes laboratórios, os quais se recusam a compartilhar as tecnologias e as patentes devido aos contratos de países desenvolvidos. (Forman, 2021). Isso evidencia ainda mais a desigualdade dentro do sistema internacional farmacêutico, onde a prioridade é lucro e não saúde pública.

A Unitaid, por sua vez, começou através da iniciativa de países como Reino Unido, França, Brasil, Chile e Noruega e possui como objetivo a ampliação de acesso por medicamentos a países de baixa renda, criada em 2006, essa política é financiada através de taxas sobre passagens aéreas e efetua suas ações através da redução de preços e o aumento de produção de medicamentos genéricos, além de apoiar o MPP (Medicines Patent Pool) o qual promove o licenciamento voluntário de patentes dentro do mercado farmacêutico. (t Hoen, 2016).

Por sua vez, durante a pandemia, as licenças abertas ganham mais relevância. Lançada em 2020 pela OMS, a C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool) tinha como objetivo compartilhar as patentes para que as produções de vacina contra a covid fosse descentralizada, todavia, até 2022, a C-TAP não havia recebido o devido apoio de grandes corporações farmacêuticas, o que levou a uma resistência no setor a práticas transparentes. (Hoen, 2012).

Através do escopo de inovação farmacêutica, as alternativas apresentam modelos viáveis de inovação, que apresentam monopólio e exclusividade aos participantes, entretanto, o impacto dessas novas políticas dependem de fatores externos como políticos, sustentáveis e uma ampla transformação nas leis de propriedade intelectual aplicadas no cenário internacional.

8 O PAPEL DO ESTADO, O SUS E OS LABORATÓRIOS PÚBLICOS

A indústria de medicamentos é uma das mais rentáveis e estratégicas globalmente. A sua operação se enquadra na lógica do capitalismo, o que implica que suas escolhas de produção, distribuição e investimento não são orientadas por questões humanitárias, mas sim pela maximização do retorno financeiro. Esta particularidade estrutural faz com que o acesso a medicamentos - que deveriam ser considerados bens indispensáveis à existência - se transforme frequentemente em um privilégio, ao invés de um direito.

8.1 RELAÇÃO ENTRE ESTADO, SAÚDE PÚBLICA E INTERESSE COLETIVO

É responsabilidade do Estado assegurar que a saúde não seja um produto, mas sim um direito universal. Portanto, políticas governamentais como o Sistema Único de Saúde (SUS) são fundamentais para a democratização do acesso. O SUS, inclusive, é mundialmente conhecido pela sua proposta de universalidade e integralidade, contudo, enfrenta desafios constantes para operar devido à pressão do mercado e à falta de recursos.

A criação do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou a preços subsidiados para doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma, foi uma das medidas mais significativas do governo brasileiro nesse combate. Este programa demonstra claramente como o governo pode atuar diretamente no mercado para salvaguardar a população mais vulnerável.

Uma outra medida relevante foi a política de introdução de medicamentos genéricos, que começou a ser implementada oficialmente em 1999, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso. Esta ação permitiu uma diminuição considerável no custo dos medicamentos, ao romper o monopólio das patentes e permitir a fabricação de medicamentos por outros laboratórios nacionais. Apesar dos genéricos serem frequentemente criticados - frequentemente impulsionados por desinformação ou pelos interesses das grandes farmacêuticas -, eles representam um avanço histórico na batalha por um acesso mais justo à saúde.

Ademais, em momentos de crise sanitária, como a pandemia de Covid-19, ficou evidente a incapacidade do mercado de atender adequadamente às demandas sociais. Várias indústrias farmacêuticas se opuseram à quebra de patentes e à transferência de tecnologia, mesmo em meio a uma crise humanitária mundial. Nesse cenário, a função do Estado se

tornou novamente crucial, seja para intermediar negociações com laboratórios, seja para assegurar a imunização em larga escala da população.

Assim, a interação entre o governo e o setor farmacêutico é caracterizada por uma batalha contínua entre o lucro privado e o bem-estar coletivo. O Estado deve atuar como protetor do interesse coletivo, estabelecendo leis, normas e políticas públicas que combatam as irregularidades do mercado, assegurem a clareza científica e garantam o acesso universal a medicamentos de alta qualidade.

8.2 FIOCRUZ E BUTANTAN: DESAFIOS E POTENCIAL

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Butantan são instituições com mais de cem anos de história, consideradas pilares fundamentais da ciência, saúde pública e fabricação de imunobiológicos no Brasil. Ambos se estabeleceram como referências tanto no cenário nacional quanto internacional, não somente por sua competência técnico-científica, mas também por seu empenho em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir o acesso universal à saúde.

A atuação dessas instituições foi crucial durante a pandemia de COVID-19. A Fiocruz firmou uma colaboração com a farmacêutica AstraZeneca e implementou uma sofisticada linha de fabricação da vacina no Brasil, que abrange a incorporação de tecnologia do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Isso representou um avanço significativo em direção à autonomia nacional. De maneira semelhante, o Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, criou a vacina Corona Vac, que desempenhou um papel fundamental no início da campanha de vacinação no país. Esses exemplos demonstram tanto a habilidade de resposta rápida quanto a relevância de preservar e fortalecer os centros públicos de pesquisa e produção.

Embora tenham alcançado conquistas significativas, as instituições ainda enfrentam desafios estruturais persistentes. A agilidade e a inovação contínua são prejudicadas pela burocracia administrativa, falta de profissionais qualificados, restrições orçamentárias e defasagem tecnológica em determinados setores. A expansão das atividades e a modernização da infraestrutura são limitadas pela dificuldade em recrutar profissionais técnicos qualificados por meio de concursos públicos e pela rigidez nas condições de financiamento.

Mesmo assim, os progressos alcançados pelas duas instituições são significativos. Além de sua importância na fabricação de vacinas e soros, ambas exercem funções essenciais na capacitação de recursos humanos, na investigação em saúde coletiva, na vigilância

epidemiológica e na criação de políticas públicas. Sua contribuição vai além da produção de insumos, englobando o fortalecimento de uma base científica nacional autônoma e com compromisso social.

Mesmo assim, os progressos alcançados pelas duas instituições são significativos. Além de sua importância na fabricação de vacinas e soros, ambas exercem funções essenciais na capacitação de recursos humanos, na investigação em saúde coletiva, na vigilância epidemiológica e na criação de políticas públicas. Sua contribuição vai além da produção de insumos, englobando o fortalecimento de uma base científica nacional autônoma e com compromisso social.

8.3 PRODUÇÃO ESTATAL DE GENÉRICOS E VACINAS

A fabricação de remédios genéricos e vacinas pelo Estado é fundamental para a independência sanitária. Ela possibilita que o país diminua sua dependência de grandes empresas de medicamentos, assegurando o suprimento constante de itens essenciais para o SUS. Contudo, a falta de regularidade no financiamento e a inexistência de uma estratégia industrial definida restringem a capacidade de crescimento desses laboratórios. Para garantir a sustentabilidade econômica destes objetivos, é necessário um controle de longo prazo, aplicações em inovação e políticas públicas sólidas que estimulem a fabricação no Brasil.

8.4 AS PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDPS)

As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) foram criadas em função de um meio de distribuição de tecnologia entre companhias privadas e centros de pesquisa públicos, com o objetivo de produzir internamente remédios essenciais para o SUS. Apesar de terem possibilitado progressos significativos, como a incorporação de inovações sofisticadas, as PDPs igualmente são alvo de objeções em relação à clareza, à eficácia dos tratados e à persistente necessidade de insumos estrangeiros. Uma análise crítica indica que, para alcançar seus propósitos de forma completa, as PDPs necessitam de maior supervisão social, monitoramento de resultados e ajustes regulamentares que garantam benefícios concretos ao setor público de saúde pública.

9 A FINANCEIRIZAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Quando uma empresa enfrenta problemas financeiros, a financeirização pode ajudá-la a atender às suas necessidades monetárias para continuar operando, o que trará recursos adicionais para as empresas. Esse auxílio ajuda as empresas a realizar novas inovações e fornece recursos financeiros para melhorar a eficiência da inovação. Porém essas grandes empresas usam de suas financeiras para controlar o mercado farmacêutico visando o lucro acima da saúde.

9.1 FUSÕES E AQUISIÇÕES E CONCENTRAÇÃO DE PODER

Se nos concentrarmos nas empresas farmacêuticas, encontramos uma forma distinta de financeirização com estrutura de mercado desequilibrada, onde diversas grandes empresas farmacêuticas dominam as cadeias de valor. Esse domínio permite que elas gerem renda em detrimento das empresas de pesquisa localizadas em uma ponta da cadeia de valor e às custas dos consumidores localizados na outra. Podemos usar de exemplo a aquisição da Array BioPharma pela Pfizer em 2019, que permitiu à empresa consolidar sua posição em oncologia. No Brasil, a Hypera Pharma, que comprou a família de medicamentos Buscopan da Sanofi, assim fortalecendo sua participação no mercado de genéricos e similares. Esse tipo de movimento alimenta práticas monopolistas pois elimina a concorrência, impactando diretamente nos preços e no acesso a esses medicamentos que são essenciais para a população.

9.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO E INFLUÊNCIA NA POLÍTICA DE PREÇOS

Receber financiamento de empresas para as suas pesquisas pode ser visto em primeira instância como algo bom, porém empresas visam lucros, e a longo prazo fica evidenciado os reais objetivos dessas empresas. O investimento de uma empresa garante a ela controle e direcionamento na eficiência da inovação. Temos de exemplo o caso do EpiPen nos EUA, cujo preço dos remédios foi elevado em mais de 500% em poucos anos, resultado da ganância da empresa.

No caso do Brasil, temos a Anvisa que é frequentemente pressionada por distribuidores e fabricantes para aprovar reajustes nos preços. Em 2021, houve uma polêmica ligada a Spinraza, um medicamento para a atrofia muscular espinhal, na qual o seu preço chegou a quase R\$2 milhões por paciente ao ano.

9.3 A LÓGICA DO LUCRO E OS IMPACTOS NA PESQUISA CIENTÍFICA

A renda é gerada a partir dos direitos de propriedade intelectual de medicamentos em desenvolvimento e de medicamentos vendidos no mercado pela empresa farmacêutica. Essa renda é cada vez mais repassada aos acionistas e, portanto, cada vez menos direcionada para financiar Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em diferentes estágios. Assim, por sua vez defasando a indústria em um todo. No Brasil, doenças como a leishmaniose e a doença de Chagas recebem pouca atenção, pois afetam populações de baixa renda. E as empresas visando o lucro, apenas visam em medicamentos de uso crônico, como tratamentos para hipertensão e colesterol, assim garantindo lucros contínuos, em vez de vacinas ou curas definitivas.

10 A PANDEMIA DE COVID-19 COMO ESTUDO DE CASO

A pandemia de COVID-19 configurou-se como um evento catalisador que expôs, com intensidade inédita, os limites estruturais da governança global em saúde. Mais do que uma crise sanitária, tratou-se de um experimento geopolítico em escala global, onde os dispositivos de poder, a assimetria na distribuição de capacidades produtivas e o papel dos atores privados internacionais — notadamente as indústrias farmacêuticas — revelaram seu protagonismo na regulação do acesso a bens essenciais. A centralidade assumida pelas tecnologias biomédicas no enfrentamento à COVID-19 reposicionou o setor farmacêutico como eixo estratégico das políticas internacionais, acirrando disputas por recursos, reconhecimento simbólico e influência diplomática.

Sob essa perspectiva, o comportamento da indústria farmacêutica durante a pandemia deve ser analisado não como mero reflexo de dinâmicas mercadológicas, mas como expressão de um regime de acumulação financeirizado e de um arranjo normativo global que naturaliza a privatização do conhecimento e a subordinação da saúde pública aos imperativos da propriedade intelectual. A pandemia, portanto, deve ser compreendida como um campo de disputa entre solidariedade internacional e soberanismo farmacêutico, entre ciência como bem público e ciência como ativo financeiro.

10.1 NACIONALISMO VACINAL E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Em contraste com os apelos iniciais por solidariedade multilateral, a resposta internacional à pandemia foi marcada por uma intensa competição por vacinas. A prática do vaccine hoarding — ou acúmulo preventivo de doses por países de alta renda — desestabilizou mecanismos de distribuição equitativa, como o COVAX Facility, esvaziando sua eficácia e relegando países de baixa e média renda a um cronograma vacinal tardio e insuficiente. A celebração de contratos bilaterais, com cláusulas de confidencialidade e exclusividade, operou como um bloqueio institucional ao fluxo global de imunizantes, institucionalizando desigualdades preexistentes.

As grandes empresas farmacêuticas reforçaram esse quadro ao priorizar negociações com Estados dispostos a pagar mais e assumir riscos regulatórios — prática amparada por uma estrutura jurídica internacional que favorece acordos privados em detrimento de mecanismos de justiça distributiva. Essa lógica de escassez seletiva, ainda que revestida de tecnicidades contratuais, evidenciou a prevalência da racionalidade econômica sobre o princípio da equidade em saúde.

10.2 VACINAS COMO ATIVOS GEOESTRATÉGICOS

O desenvolvimento, produção e distribuição de vacinas contra a COVID-19 superou os limites da saúde pública e consolidou-se como instrumento de política externa. Países com capacidade de produção autônoma passaram a utilizar os imunizantes como ferramenta de soft power, construindo redes de influência política mediante doações direcionadas e acordos comerciais estratégicos. A “diplomacia da vacina” promovida por China, Rússia, Índia e Estados Unidos foi emblemática da instrumentalização das tecnologias de saúde como vetor de poder simbólico e econômico.

Nesse contexto, a indústria farmacêutica internacional desempenhou papel central como mediadora e, por vezes, condicionadora, dessa política externa sanitária. A mercantilização do capital simbólico associado à vacinação converteu os imunizantes em ativos intangíveis de prestígio nacional, reafirmando a centralidade dos complexos industriais-militares-farmacêuticos na arena global. A vacina, nesse arranjo, deixa de ser um bem comum e torna-se um elemento de barganha geopolítica.

10.3 A CRISE DOS IFAS E A DEPENDÊNCIA DO SUL GLOBAL

A escassez de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) durante a pandemia de COVID-19 expôs a dependência estrutural dos países do Sul Global em relação às cadeias globais de produção de medicamentos. Os IFAs, substâncias químicas ou biológicas essenciais para a formulação de vacinas e fármacos, tornaram-se um recurso estratégico sob pressão, evidenciando diferenças históricas e tecnológicas que remontam à lógica centro-periferia do sistema internacional.

Essa vulnerabilidade não pode ser compreendida apenas como resultado de uma contingência pandêmica. Trata-se da materialização de décadas de desindustrialização seletiva, políticas públicas descontinuadas e subordinação tecnológica induzida por acordos internacionais — sobretudo os firmados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Tais instrumentos, ao reforçarem os monopólios de patentes e dificultarem a circulação de tecnologias críticas, consolidaram a divisão internacional do trabalho na qual países do Norte detêm o know-how e o capital intangível, enquanto países do Sul ocupam posições residuais na cadeia de valor.

No caso brasileiro, a crise de fornecimento de IFAs teve consequências imediatas na produção local de imunizantes. A paralisação temporária das linhas de produção da CoronaVac, do Instituto Butantan, e da vacina Oxford/AstraZeneca, pela Fiocruz, em função do atraso na importação de insumos da China e da Índia, revelou não apenas fragilidades logísticas, mas uma carência estrutural de autonomia tecnológica. A impossibilidade de realizar internamente etapas críticas expôs um modelo produtivo excessivamente dependente de acordos de transferência parcial de tecnologia, sem internalização efetiva de capacidades estratégicas.

Além disso, a ausência de mecanismos eficazes de transferência tecnológica plena em acordos internacionais de cooperação limitou a capacidade do Sul Global de reagir com agilidade à emergência pandêmica. A indústria farmacêutica internacional, ao restringir o acesso a patentes, protocolos de fabricação e insumos intermediários, atua como um ator geoeconômico que impede a circulação de conhecimento estratégico. Essa postura integra uma lógica de exclusão tecnológica sustentada por interesses financeiros e respaldada juridicamente pelo regime global de propriedade intelectual.

10.4 O BLOQUEIO AO LICENCIAMENTO ABERTO

A proposta de suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual sobre vacinas, terapias e diagnósticos, apresentada à Organização Mundial do Comércio por Índia e África do Sul, evidenciou o corte ético do sistema internacional de inovação biomédica. Apesar do apoio de mais de uma centena de países, a proposta foi bloqueada por nações do G7, sob influência direta das grandes farmacêuticas. A resistência ao licenciamento aberto desvelou os limites do modelo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), instituído pela OMC, ao colocar os direitos comerciais acima do direito à vida.

Essa recusa expôs o cinismo de um sistema que, embora financiado em grande parte por fundos públicos (como no caso da Moderna, cuja tecnologia base foi desenvolvida com recursos do NIH), concentra lucros e poder decisório em mãos privadas. A manutenção dos monopólios foi justificada por uma narrativa de incentivo à inovação, embora estudos independentes tenham demonstrado que a maior parte das descobertas disruptivas decorre de pesquisa básica financiada por governos. A posição da indústria, ao tratar vacinas e antivirais como commodities de alto valor agregado, consolidou uma geopolítica da escassez planejada, incompatível com os princípios da saúde global como bem comum.

11 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E PRESSÕES SOBRE O SUS

A judicialização da saúde acontece quando as pessoas vão à Justiça para exigir que o SUS forneça um remédio ou tratamento. Isso é um direito, mas também traz problemas para o sistema de saúde.

11.1 ACESSO JUDICIAL A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

Com o aumento abusivo dos preços dos remédios, os pacientes são obrigados a entrar com processos judiciais para conseguir acesso a esses remédios que o SUS não consegue pagar nem oferecer para a população. Por exemplo, remédios usados para doenças raras, câncer ou curas definitivas, porém nem todos conseguem pagar um advogado ou acesso à Justiça, assim se tornando inacessível para grande parte da população. No Brasil, temos casos como o do Spinraza, onde o judiciário ordenou o fornecimento de remédios de atrofia muscular espinhal para crianças, mesmo sem a incorporação do SUS.

11.2 IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS SOBRE O SUS

O grande problema é que quando a Justiça intervém e manda o SUS comprar algum medicamento caro, o dinheiro usado sai do orçamento do próprio SUS, orçamento esse que tem o objetivo de atender a todos. Assim sobrecarregando o SUS pois esse dinheiro deixa de ser direcionado para programas de prevenção, vacinação e outros atendimentos básicos, e passa a ser redirecionado para outro problema. Em 2022, o Brasil gastou cerca de R\$2.2 bilhões em medicamentos e tratamentos relacionados a esses processos judiciais, esse desvio de recursos compromete todo o financiamento de outras áreas essenciais e sensíveis da saúde

11.3 O PAPEL DA INDÚSTRIA NAS AÇÕES JUDICIAIS

Indústrias farmacêuticas e fornecedores de equipamentos médicos muitas vezes estimulam essas ações judiciais. Há casos de médicos que recebem apoio de empresas para prescrever medicamentos caros, e advogados que entram com ações para forçar o SUS a comprar esses produtos. Assim, a judicialização acaba sendo um grande negócio para esses setores.

A indústria farmacêutica, por meio de associações de pacientes e advogados especializados, fomenta processos judiciais para obrigar o SUS a incorporar medicamentos caros. Essa prática cria um mercado garantido e dificulta a regulação dos preços, ampliando ainda mais as desigualdades no acesso à saúde.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos argumentos apresentados, torna-se evidente que os medicamentos genéricos desempenham um papel fundamental na ampliação do acesso à saúde, ao oferecer medicamentos mais acessíveis à população. No entanto, como discutido ao longo do trabalho, essa proposta foi, em muitos casos, comprometida pelas práticas anticompetitivas promovidas pelas grandes corporações farmacêuticas. Um exemplo emblemático é a estratégia conhecida como *Pay-for-delay*, na qual empresas detentoras de patentes remuneraram fabricantes de genéricos para adiar sua entrada no mercado, mantendo artificialmente os preços elevados e limitando o acesso da população a tratamentos essenciais. Essa dinâmica revela como os interesses econômicos, especialmente os vinculados à manutenção de lucros e monopólios, acabam se sobrepondo às necessidades coletivas de saúde pública. Dessa forma, a proposta original dos medicamentos genéricos como ferramenta de democratização é constantemente

comprometida por práticas de mercado que favorecem a exclusão e restringem a concorrência. Reverter esse cenário exige políticas públicas robustas, fortalecimento dos laboratórios públicos, regulação mais rigorosa das práticas empresariais e estímulo a mecanismos de inovação colaborativa e transparência, como as licitações abertas e as parcerias para o desenvolvimento produtivo.

Nesse contexto, destaca-se ainda o papel estratégico da produção pública de medicamentos e da cooperação Sul-Sul como alternativas concretas à hegemonia das grandes farmacêuticas. Iniciativas como as desenvolvidas por instituições brasileiras, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, foram decisivas para a resposta à pandemia de COVID-19 e revelaram o potencial das parcerias público-públicas para promover a autonomia sanitária nacional. A produção pública permite não apenas maior controle sobre o fornecimento de medicamentos essenciais, mas também favorece a construção de capacidades tecnológicas locais. No cenário internacional, a articulação entre países do Sul Global, tem desempenhado um papel importante na defesa do acesso equitativo à saúde, por meio da proposição de flexibilizações ao Acordo TRIPS e da promoção da transferência de tecnologias. A valorização dessa cooperação baseada em solidariedade e complementaridade entre nações em desenvolvimento é essencial para reverter o quadro de dependência estrutural e promover um modelo de saúde global mais justo, democrático e sustentável.

REFERÊNCIAS

ACOSTA NAVARRO, Julio César; GREMAUD, Amaury Patrick. **O Acordo TRIPS e suas repercussões sobre o acesso a medicamentos: o caso do HIV/AIDS no Brasil e no México: “direito de patente” vs. “direito à vida”**. 2011. 223 f. Tese (Doutorado em Integração da América Latina) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Guia para condução de estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência**. Brasília: ANVISA, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>. Acesso em: 22 maio 2025.

ALVES, Vicente de Paula; NEVES, Delane Botelho. **Degradação sistêmica do trabalho no agro-hidronegócio: uma análise a partir do conceito de trabalho degradante**. Mercator, Fortaleza, v. 16, e. 16022, 2017.

ANGELL, Marcia. The truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it. **New York**: Random House, 2004. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC521592/>. Acesso em: 21 maio 2025.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BBC NEWS BRASIL. **O caso das gêmeas portuguesas e o remédio mais caro do mundo**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/policia-de-portugal-faz-operacao-sobre-tratamento-carro-para-gemeos-brasileiros/>. Acesso em: 21 maio 2025.

BIRN, Anne-Emanuelle. Philanthrocapitalism, past and present: The Rockefeller Foundation, the Gates Foundation, and the setting(s) of the international/global health agenda. **Hypothesis**, v. 12, n. 1, p. e8, 2014. Disponível em: https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/04/birn_philantropicapitalism_2014.pdf. Acesso em: 27 mai. 2025.

BLATT, C. R. Conhecimento popular e utilização dos medicamentos genéricos na população do município de Tubarão, SC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 267-273, 2010.

BRASIL. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.l.], v. 23, n. 2, p. 345-356, fev. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/7NYKhnv9K9WKsncYPB4bkXL/>. Acesso em: 25 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Código da Propriedade Industrial**. Brasília, 1996. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91774/codigo-de-propriedade-industrial-lei-9279-96>. Acesso em: 30 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor sobre a vigilância sanitária de medicamentos, define o medicamento genérico, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 fev. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19787.htm. Acesso em: 21 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Medicamentos Genéricos: Política Nacional. Brasília:

Ministério da Saúde, 2023. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/medicamentos/medicamentos-genericos>. Acesso em: 1 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Medicamentos genéricos: política pública e acesso**. 2023.

Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/medicamentos/medicamentos-genericos>. Acesso em: 1 jun. 2025.

BRASIL. O Acordo TRIPS e o acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento. **Sur –**

Revista Internacional de Direitos Humanos, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 3-16, 2005.. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sur/a/6bKQVMvNFX8srtRQfRF75Jf/?lang=en>. Acesso em: 1 jun. 2025.

BRASIL. Patentes, acesso e produção local de medicamentos: reflexões a partir de

experiências no SUS. **Saúde e Sociedade**, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 123-135, 2024. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/8wgLPVZGz3NDDy8rP4Q5xHC/>. Acesso em: 12 mai. 2025.

BUCASIO, R. de P. Análise da registrabilidade de sinais como marcas de produtos

farmacêuticos no Brasil observando as recomendações da OMS. 2011. **Dissertação**

(Mestrado em Direito) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.mackenzie.br/handle/10899/23469>.

BUSE, K.; HARMER, A. “**Seven habits of highly effective global public-private health**

partnerships: practice and potential.” *Social Science & Medicine*, v. 64, n. 2, p. 259-271,

2007.

BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. **A saúde e seus determinantes**

sociais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. DOI:.

CANCLINI, Néstor García. **Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da**

globalização. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995.

CASSIER, M.; CORRÊA, M. V. A economia política dos medicamentos genéricos no Brasil.

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 66, p. 69-84, 2008.

CHAUDHURI, S. The WTO and India's Pharmaceuticals Industry: Patent Protection, TRIPS,

and Developing Countries. **Oxford: Oxford University Press**, 2005.

CHAVES, G. C.; OLIVEIRA, M. A. **Acordo TRIPS da OMC e o acesso a medicamentos**

no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.

CHAVES, G. C.; OLIVEIRA, M. A.; HASENCLEVER, L. **Patentes e acesso a**

medicamentos no Brasil: retrospectiva histórica e desafios atuais. *Revista de Saúde Pública*,

São Paulo, v. 45, n. 5, p. 1-7, 2011.

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia. A

evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor

farmacêutico e acesso a medicamentos. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n.

2, p. 345-356, fev. 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/7NYKhnv9K9WKsncYPB4bkXL/>. Acesso em: 25 mai . 2025.

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia; MELO, Luiz Martins de. **A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos.** *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 257-267, fev. 2007.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Medicamentos genéricos: 25 anos da lei que revolucionou a saúde.** Disponível em: <https://site.cff.org.br/noticia/noticias-do-cff/09/02/2024/medicamentos-genericos-25-anos-da-lei-que-revolucionou-a-saude>. Acesso em: 06 maio 2025.

CORREA, C. M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement.** Oxford: Oxford University Press, 2012.

DANTAS, J. B. **Publicidade e medicamentos: um mundo de imagens e promessas.** *Interação em Psicologia*, v. 14, n. 1, p. 131-138, 2010.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo.** Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DRAHOS, P.; BRAITHWAITE, J. **Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?** New York: The New Press, 2002.

FEDERAL TRADE COMMISSION. **Pay-for-delay: How drug company pay-offs cost consumers billions.** 2010. Disponível em: <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/pay-delay-how-drug-company-pay-offs-cost-consumers-billions-federal-trade-commission-staff-study/100112payfordelayrpt.pdf>. Acesso em: 06 maio 2025.

FORMAN, L. et al. **“GI”** *BMJ Global Health*, v. 6, n. 6, 2021.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois. **Desenvolvimento, inovação e saúde: a perspectiva teórica e política do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.** *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 32, suppl. 2, p. e00150115, 2016.

GADELHA, Carlos Augusto Grabois; TEMPORÃO, José Gomes. **Desenvolvimento, inovação e saúde: a perspectiva teórica e política do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.** *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1717–1718, jun. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/vBqrtdjpbqDjh9ZBTycxyrj/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 25 mai. 2025.

GASPAR, Walter Britto. Patentes, licenciamento compulsório e saúde pública. **Portal FGV**, 21 maio de 2021. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/patentes-licenciamento-compulsorio-e-saude-publica>. Acesso em: 25 mai. 2025.

GIRARDI, Sergio; MARIN, Nísia Trindade Lima. O lobby da indústria farmacêutica e os desafios à regulação no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 6, e00053119, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/FzM9J8vFxm7Mb4RtpY7pBCN/>. Acesso em: 1 jun. 2025.

GOLDIM, José Roberto et al. Publicidade de medicamentos e os conflitos de interesse na relação médico-paciente. **Revista Bioética**, v. 29, n. 1, p. 61-69, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/r3Kbgt5Pj9Jwz3Wm7gSzsdt/>. Acesso em: 1 jun. 2025.

GRILLO, Cristiane de Freitas Cunha. Uso exagerado de fármacos leva à medicalização da vida. **Faculdade de Medicina da UFMG**, 20 fev. 2020. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/uso-exagerado-de-farmacos-levam-a-medicalizacao-da-vida>. Acesso em: 29 maio 2025.

GUIMARÃES, C. A.; COSTA, M. A.; SOUZA, P. T. **Bioequivalência e substituição terapêutica**: limites e desafios. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, v. 52, n. 3, p. 447–453, 2016.

GUTTIER, M. C. et al. **Percepção, conhecimento e uso de medicamentos genéricos no Sul do Brasil**: o que mudou entre 2002 e 2012? *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 1, p. 291-300, 2016.

HASENCLEVER, Lia; LOPES, Rodrigo; CHAVES, Gabriela Costa; REIS, Renata; VIEIRA, Marcela Fogaça. O instituto de patentes pipeline e o acesso a medicamentos: aspectos econômicos e jurídicos deletérios à economia da saúde. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 164–188, out. 2010. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdisan/article/view/13212>. Acesso em: 25 mai. 2025.

HAZARD, B. The TPP and Pharma: A Look at the Intellectual Property Rules. **Global Health Policy Center**, 2016. Disponível em: <https://www.csis.org/analysis/tpp-and-pharma>. Acesso em: 06 maio 2025.

HEMPHILL, C. Scott; LEMLEY, Mark A. **Earning Exclusivity**: Generic Drug Incentives and the Hatch-Waxman Act. *Antitrust Law Journal*, v. 77, n. 3, p. 947–989, 2011.

HOEN, Ellen F.M. The Medicines Patent Pool. **Health Action International**, 2012. Disponível em: <https://haiweb.org/storage/2020/01/The-Medicines-Patent-Pool.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2025.

HOEN, Ellen. F. M. **Private Patents and Public Health**: Changing Intellectual Property Rules for Access to Medicines. Amsterdam: AMB Publishers, 2016.

LIMA, N. T. et al. Bioequivalência no Brasil: aspectos críticos da regulação e da avaliação científica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 10, p. 3315–3325, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/WtFZfLMDZ5hPvBRXYxNqB5R>. Acesso em: 22 maio 2025.

LIPOVETSKY, Gilles. **O império do efêmero**: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

MAGALHÃES, Jorge Lima de; FIGUEIREDO, T. A.; FIALHO NETO, R. G. A produção pública de medicamentos no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 3423–3434, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/8ygJ8CGzfbkW8HY46X7V9YC/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. **Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde**, 2011. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/redes_atencao_saude.pdf. Acesso em: 21 maio 2025.

MONTAGNANI, Marília; GARCIA, Rita. Impactos do consumo de medicamentos genéricos na medicalização social. **Revista Brasileira de Saúde Coletiva**, v. 27, p. 123-132, 2019.

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. **Desafiando Patentes: O caso do Tenofovir Alafenamida**. 2022. Disponível em: Acesso em: 06 maio 2025.

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Fatal imbalance: the crisis in research and development for drugs for neglected diseases. **Geneva: Médecins Sans Frontières**, 2001. Disponível em: <https://www.msf.org/fatal-imbalance-crisis-research-and-development-drugs-neglected-diseases>. Acesso em: 23 mai. 2025

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. **Suprema Corte da Índia dá o veredicto sobre o caso Novartis**. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/suprema-corte-da-india-da-o-veredicto-sobre-o-caso-novartis>. Acesso em: 21 maio 2025.

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. **Vitória para o acesso a medicamentos: Bayer perde caso na Índia**. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/vitoria-para-o-acesso-medicamentos-bayer-perde-caso-na-india>. Acesso em: 21 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Legal status of traditional medicine and complementary/alternative medicine: a worldwide review. **Genebra: Organização Mundial da Saúde**, 2001. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/66723/WHO_EDM_2001.2_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 27 mai. 2025.

PASSOS, N. Lobby da indústria farmacêutica põe direito à saúde na UTI. **Repórter Brasil**, 2015. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2015/12/lobby-da-industria-farmaceutica-poe-direito-a-saude-na-uti/>. Acesso em: 06 maio 2025.

PEREIRA, L. F.; ALMEIDA, R. M. R.; MARTINS, F. A. Financiamento privado e conflitos de interesse em ensaios clínicos: uma análise ética. **Revista Bioética**, v. 28, n. 2, p. 278–287, 2020. Disponível em: <https://revistabioetica.cfm.org.br>. Acesso em: 22 maio 2025.

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Rubem Araújo de (orgs.). **Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 2021.

RABELLO, E. T.; CAMARGO JÚNIOR, K. R. **Propagandas de medicamentos: a saúde como produto de consumo**. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 16, n. 41, p. 357-367, 2012.

RAMALHO, V. C. V. S. **Discurso e Ideologia na Propaganda de Medicamentos**. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará.

RODRIGUES, Caroline et al. O mercado da tristeza: medicalização e expansão da indústria da depressão. **Saúde e Sociedade**, v. 33, e220833, 2024. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/sausoc/2024.v33n1/e220833pt/pt/>. Acesso em: 1 jun. 2025.

RODRIGUES, William C. V.; SOLER, Orenzio. **Licença compulsória do efavirenz no Brasil em 2007: contextualização**. Revista Panamericana de Saúde Pública, Washington, v. 26, n. 6, p. 553–559, dez. 2009. WORLD TRADE ORGANIZATION. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Geneva, 1994.

SAMPAT, Bhaven N.; SHADLEN, Kenneth C. **Indian pharmaceutical patent prosecution: The changing role of Section 3(d)**. PLoS ONE, v. 12, n. 4, 2017. Disponível em: Acesso em: 06 maio 2025.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes**. São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, E. M. et al. Ensaios clínicos terceirizados e a fragilidade dos mecanismos regulatórios. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, p. 98–105, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/M5R7hjM3Vv8fJXwQTD8DyFc>. Acesso em: 22 maio 2025.

SELL, Susan K. Private Power, **Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SHADE, Lorraine. **Lobbying and the Pharmaceutical Industry: How Influence Shapes Global Drug Policy**. Health Policy Watch, 2021. Disponível em: <https://healthpolicy-watch.news/pharma-lobbying-global-drug-policy/>. Acesso em: 06 maio 2025.

SHADLEN, Ken. **Globalisation, Power and Integration: The Political Economy of Regional and Bilateral Trade Agreements in the Americas**. Journal of Development Studies, v. 44, n. 1, p. 1–20, 2008.

SHAPIRO, Carl. **Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting**. Innovation Policy and the Economy, v. 1, n. 1, p. 119–150, 2001.

STORENG, Katerini T.; BÉHAGUE, Dominique P. “Lives in the balance”: The politics of integration in the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health. **Health Policy and Planning**, v. 31, n. 8, p. 992–1000, 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5013778/>. Acesso em: 27 mai. 2025.

SUPERINTERESSANTE. **Verdades inconvenientes sobre a indústria dos remédios**. 2023. Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/verdades-inconvenientes-sobre-a-industria-dos-remedios/>. Acesso em: 06 maio 2025.

TESSER, Charles Dalcanale. **Medicalização social: o excessivo uso de medicamentos**. Reciis, v. 4, n. 1, p. 28-35, 2010. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1235>. Acesso em: 1 jun. 2025.

T’HOEN, E. F. M. **The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power: Drug Patents, Access, Innovation and the Application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and Public Health**. Amsterdam: AMB Publishers, 2009.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). **Manual de conduta ética nas relações com a indústria farmacêutica**. São Paulo: USP, 2020. Disponível em: Acesso em: 22 maio 2025.

VASCONCELOS, Rodrigo Silveira; KOVALESKI, Douglas Francisco; TESSER JUNIOR, Zeno Carlos. **Doenças negligenciadas: revisão da literatura sobre as intervenções propostas**. Saúde & Transformação Social, v. 6, n. 2, p. 73–81, 2015.

VELLOSO, Cid. Medicalização da vida. **Portal Médico**, 29 nov. 1999. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/artigos/medicalizacao-da-vida/>. Acesso em: 29 maio 2025.

VIEIRA, Fabíola Sulpino. **Acesso a medicamentos no SUS: política de assistência farmacêutica e financiamento público**. Brasília: IPEA, 2018. (Texto para discussão, n. 2396). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2396.pdf. Acesso em: 21 maio 2025.

WAMAI, R. G. et al. Patent Games in the Global South: The Case of Sofosbuvir and the Hepatitis C Epidemic. **Health Economics Review**, v. 10, n. 1, 2020. Disponível em: . Acesso em: 06 maio 2025.

WEICHERT, Marlon Alberto. Patentes e acesso a medicamentos. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 63–73, jul./set. 2008. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v8i3p63-73>. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdisan/article/view/79374>. Acesso em: 25 mai. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies**. Geneva, 2018. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514843>. Acesso em: 06 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals**. Geneva: World Health Organization, 2017. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/267815>. Acesso em: 23 mai. 2025.